

DORES CRÔNICAS EM PACIENTES COM ANSIEDADE E DEPRESSÃO: REVISÃO NARRATIVA

Ciências da Saúde, Medicina, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 04/09/2023

CHRONIC PAIN IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSION: NARRATIVE REVIEW

DOLOR CRÓNICO EN PACIENTES CON ANSIEDADE Y DEPRESIÓN: REVISIÓN NARRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8317485

¹Letícia Rodrigues da Silva

²Marcelle Aparecida de Barros Junqueira

³Maria Cristina de Moura-Ferreira

⁴Lucas Pereira Silva

⁵Luana Pacheco Silva

⁶Patrycia Sarah Martins Arruda

⁷Renata Martins Barbosa

RESUMO

Trata-se de uma revisão da literatura método utilizado do tipo narrativo, que teve o objetivo abranger o conhecimento científico acerca da dor crônica em pacientes com ansiedade e depressão, a busca foi efetuada nas bases de dados on-line Lilacs, BDNF e Medline. Incluíram-se doze artigos originais apresentadas

nas bases citadas acima, os quais abordam o Impacto dos Sintomas Acima Diretamente na Vida Do Indivíduo, na Saúde e Qualidade de Vida” e “Avaliar e Associar Sinais e Sintomas de Ansiedade e Depressão em Pacientes com Dores Crônicas”. Assim possibilitando verificar que há na integra vários estudos produzidos por psiquiatras e pouco produzido pela enfermagem acerca do tema, isso mostra que há uma preocupação de alguns pesquisadores sobre o crescimento desta temática. Os profissionais precisam sempre de capacitação para proporcionar uma assistência de qualidade, utilizar da estratégia correta faz-se necessário nessa concepção de cuidado.

Palavras-chave: Dor crônica, Paciente, Ansiedade /depressão, enfermagem.

ABSTRACT

This is a literature review of the narrative method used, which aimed to cover the scientific knowledge about chronic pain in patients with anxiety and depression, the search was carried out in the online databases Lilacs, BDNF and Medline. Twelve original articles approved in the databases mentioned above were included, which address the Impact of the Above Symptoms Directly on the Life of the Individual, on Health and Quality of Life” and “Assessing and Associating Signs and Symptoms of Anxiety and Depression in Patients with Chronic Pain ” Thus, allowing to verify that there are in integration several studies produced by psychiatrists and little produced by nursing on the subject, this shows that there is a concern of some researchers about the growth of this theme. Professionals always need training to provide quality care, and using the correct strategy makes it necessary to design care.

Keywords: Chronic pain, Patient, Anxiety/depression, nursing.

RESUMEN

Esta es una revisión bibliográfica del método utilizado del tipo narrativo, que tuvo como objetivo abarcar el conocimiento científico sobre el dolor crónico en pacientes con ansiedad y depresión, la búsqueda se realizó en las bases de datos en línea Lilacs, BDNF y Medline. Se incluyeron 12 artículos originales

presentados en las bases de datos antes mencionadas, que abordan el Impacto de los Síntomas Anteriores Directamente en la Vida del Individuo, en la Salud y Calidad de Vida” y “Evaluación y Asociación de Signos y Síntomas de Ansiedad y Depresión en Pacientes con Dolor Crónico”. Así, al permitir verificar que existen en su totalidad varios estudios producidos por psiquiatras y pocos producidos por enfermería sobre el tema, eso muestra que existe una preocupación de algunos investigadores sobre el crecimiento de este tema. Los profesionales siempre necesitan capacitación para brindar una atención de calidad, utilizar la estrategia correcta es necesaria en este concepto de atención.

Palabras clave: Dolor crónico, Paciente, Ansiedad/depresión, enfermería.

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que em cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de algum transtorno mental no mundo, de acordo com a OMS em 2019 já estimava 31% dessas pessoas terem ansiedade e 28,9% de depressão, de acordo com a OMS somente no último ano essas doenças teve um aumento de mais de 25% no mundo de acordo com OMS (Organização Mundial de Saúde).

A ansiedade consiste em um sentimento vazio, um medo desagradável e de apreensão, caracterizado por uma antecipação do futuro, instigado muitas das vezes por algo ou alguém que levar a criar no subconsciente uma negatividade na vida. A ansiedade possui dois derivantes importantes, um consiste em apenas sintomas que e aquele episódio que são frequentes em outros transtornos psiquiátricos, já o transtorno ansioso consiste no quadro clínico, sintomas nos quais não estão relacionados a quadros psiquiátricos. (CASTILLOA *et al.*, 2020)

A depressão e caracterizada muitas das vezes por uma tristeza profunda, essa doença está presente em 4 fases de intensidade, sendo leve no qual a pessoa convive com este sentimento mesmo com dificuldade de interagir no trabalho, humor desordenado e entre outros sintomas, mas provavelmente não irá parar suas atividades diárias, na fase moderada/grave: temos nesse período a incapacidade de socialização e de continuar suas atividades do dia-a-dia, convívio, no trabalho, com isso o sentimento de inutilidade e pensamento de

suicídio, já na fase grave encontraremos surtos psicóticos e delírios, e em todas as fases da doença tem sim quem ter acompanhamento profissional. (CORBANEZI, 2018).

Conforme Pinheiro, Uchida et al;(2014), a dor crônica está diretamente relacionada com a prevalência da ansiedade e a depressão, de acordo com a intensidade da dor geralmente ligada a esses sintomas psiquiátricos, se torna mais doloroso, a dor crônica está sendo uma variante muito estudada no mundo da psiquiatria, propondo desafio e grande anseio de descobrir mais relações entre esses pontos devido a decorrência desses casos, a avaliação da dor e mais difícil de mensurar pois o paciente terá que informa, e com base nisso ira ser direcionado ao tratamento adequado.

A dor e um evento que marca de diversas maneiras nossas vidas, muitas das vezes essa sensação pode ser física ou emocional, crônica ou aguda, um dor que na maioria das vezes não conseguem explicar a origem, local ou até mesmo intensidade. Como importante sabermos diferenciar a dor crônica e aguda, para podermos direcionar e classificar corretamente o tipo de dor apresentado. (SALLUM *et al.*, 2012)

A dor crônica ela tem um período de duração maior, ela pode persistir entre meses até anos, levando em conta que essa dor pode ter uma intensidade maior mesmo depois de curar a causa raiz, isso devido aos fatores psicológicos e externos, nesse caso esse tipo de dor nem sempre tem cura, mas existem várias alternativas de tratamentos de formas paliativas. (SALLUM *et al.*, 2012)

A dor aguda diferente da crônica, ela tem uma duração de em média de 30 dias, e que desaparece assim que tratada corretamente, ocasionada muitas das vezes por alguma lesão (ferimento) específico no corpo, após o tratamento adequado a pessoa pode voltar normalmente suas atividades laborais sem nenhuma sequela. (SALLUM *et al.*, 2012)

Tanto a dor crônica como a depressão contribuem com uma grande importância para a atualidade, pelo crescente número de novos casos de ambas as patologias, tem a necessidade de realizar estudos de novas terapêuticas, com

isso a sociedade vem cada vez mais buscando inovar nos tratamentos dessas doenças. (PIMENTA; KOIZUMI; TEIXEIRA, 2000)

Estudiosos e pesquisadores do mundo mostram a importância dos estudos sobre a relação destes 3 temas depressão, Ansiedade e a dor, pois apontam constantemente que os números desses casos crescem progressivamente, e a busca desses indivíduos por tratamentos medicamentoso e/ou alternativos vem cada vez mais crescendo. (GUILLAND; et al;2022)

Diante desta perspectiva, o objetivo da pesquisa é analisar as características de dor crônica relacionadas aos sintomas de ansiedade e da depressão de acordo com a literatura, o tema da pesquisa possui uma grande importância para a sociedade, pois, doenças psicológicas e psicofísicas incidem uma grande parte da nossa população. Além disso a pesquisa nos trouxe um panorama do crescimento de casos evidenciado por vários fatores desde o ambiente, culturais e fisiológicos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, esse tipo de estudo tem objetivo de organizar, resumir e esclarecer as obras mais relevantes existentes na íntegra, além de fornecer citações literárias de modo completo mais significativas em uma área (VOSGERAU;ROMA-NOWSKI,2014).

Estudo realizado a partir de artigos nas bases de dados, feito uma coleta de dados através de fontes secundárias, entre eles, BDNF, MEDLINE, BVS, SciELO e entre outras bases, para otimizar a pesquisa foi realizada através de descritores "ANSIEDADE/DEPRESSÃO", "DOR CRONICA", "ENFERMAGEM", "PACIENTE", nas bases de dados acima, foram selecionados 15 artigos para a pesquisa. A análise e coleta das informações foi realizada através de uma leitura rigorosa de todos os materiais, desses apenas 10 artigos estavam de acordo com os descritores mencionados.

RESULTADOS

Utilizando a metodologia e descritores citados, foram encontrados 98 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, foram selecionados 12 artigos, que compuseram a amostra deste estudo nas bases de dados já citadas a cima, conforme demonstrado no Quadro 1. Deste modo foram obtidos cinco artigos por meio de bases de dados como periódicos e BVS em que tiveram relação com o ansiedade, depressão e dor crônica, Entre os anos de 2010 a 2023.

Quadro 1: Análise de artigos selecionados para o estudo abordado em título autores, ano de publicação, revista e bases de dados em que foram publicados.

Códi go	Título	Autores	Local	Base de dados	Periódic os/anos
Te xto A	A dor como um problema psicofísico.	José Aparecido da Silva ¹ ; Nilton Pinto Ribeiro-Filho	Ribeirã o Preto/ SP	FapUNIF ESP (SciELO)	Revista Dor 2013
Te xto B	Avaliação psicológica de pacientes com dor crônica: quando, como e por que encaminhar?	José Luiz Dias Siqueira, Marcia Carla Morete	São Paulo	SciELO	Revista Dor 2014
Te xto C	transtornos depressivos e capitalismo contemporâneo.	Elton Corbanezi	Cuiab á – Mato Grosso	FapUNIF ESP (SciELO).	Caderno C R H 2018
Te xto D	Dor e funcionalidade na atenção básica à saúde	Matheus de Sousa Mata; Fabrícia Azevêdo da Costa; et al	Rio Grand e do Norte	UFRN (SciELO).	Ciênc. saúde coletiva 2011

Te xto E	Dor que Fala, Dor que Cala: Sentidos da Dor Para Usuários da Atenção Primária	Josenaide Engracia Santos, Rozemere Cardoso Souza	Camp o Grand e/MS	Universi dade de Brasília (UNB)	Revista Psicologi a e Saúde 2021
----------------	--	---	----------------------------	--	--

FONTE: Elaborado pela autora

A seguir, o Quadro 2 detalha a metodologia, intervenção e a conclusão abordada de cada artigo com a finalidade de analisar e descrever o desenvolvimento de estratégias e fatores relacionadas a Dor crônica relacionado com ansiedade e depressão.

Quadro 2: Análise de artigos selecionados para o estudo de pesquisa de acordo com autores, abordado em título metodologia, intervenção estudada recomendações/conclusões periódicos.

C ó di g o	Título	Metodologia	Intervenção estudada	Recomendações/ Conclusões Periódicos
T e xto A	A dor como um proble ma psicofís ico.	A metodologia psicofísica pode ser uma medida fidedigna e válida do quinto sinal vital, que é a dor, em todas as suas dimensões.	A intervenção utilizada pode ser útil para analisar os mecanismos da dor, a analgesia, os vieses metodológicos inerentes aos registros verbais da dor e dissociar os componentes sensoriais e cognitivos	O objetivo deste estudo foi mostrar que os métodos psicofísicos podem ser adequadament e empregados para a mensuração, tanto da dor

			da sensação/percepção de dor.	clínica quanto da dor experimental.
T e x t o B	Avaliação psicológica de pacientes com dor crônica : quando, como e por que encaminhar?	Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Medline, LILACS, Pubmed e SciELO, cruzando-se os termos: “psychology”, “pain”, “psychology interview” e “psychological tests	Apesar de inúmeros estudos apontarem a relação entre aspectos psicológicos e a experiência dolorosa, a literatura científica ainda carece de artigos a respeito, especificamente, do processo de avaliação psicológica.	O objetivo deste estudo foi obter respostas para três perguntas: Por que, quando e como encaminhar pacientes com dor para uma avaliação psicológica.
T e x t o C	transtornos depressivos e capitalismo contemporâneo.	Realizado uma investigação as concepções de transtornos depressivos desde a terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), que instaurou o paradigma psiquiátrico vigente até nossos dias,	Ao lado da Classificação Internacional de Doenças da OMS, as edições recentes do Manual constituem os principais sistemas classificatórios de psiquiatria, orientando a prática clínica e embasando conceitualmente a ideia atual de epidemia depressiva.	O objetivo do artigo é mostrar como a evolução da nosologia psiquiátrica da depressão pode se relacionar com determinadas demandas do capitalismo contemporâneo

		enfocando, especialmente, as duas últimas versões (DSM-IV-TR e DSM-5)		
T e xt o D	Dor e funcionalidade na atenção básica à saúde	O instrumento de coleta utilizado para o levantamento epidemiológico foi um roteiro que inseriu a Escala Visual Analógica (EVA) de dor, questões sociodemográficas, uma sequência de questões para caracterização da dor, questões sobre a relação trabalho/dor osteoarticular e a parte de Função Física.	Foi aplicado um instrumento de avaliação de funcionalidade e a Escala Visual Analógica de dor, e foram exploradas questões sociodemográficas. Com esses instrumentos, buscou-se avaliar o perfil dos indivíduos em relação ao seu grau de dor musculoesquelética, o grau de funcionalidade nas atividades da vida diária, idade e ocupação.	objetivo de fornecer dados iniciais sobre dor e funcionalidade nos indivíduos com queixa osteoarticular em uma população adscrita a uma unidade básica de saúde (UBS) e suscitar o debate sobre integralidade da atenção nesse serviço.
T e xt o E	Dor que Fala, Dor que Cala: Sentidos da	Foi realizado um estudo qualitativo e, para tanto, optou-se pelo referencial teórico-metodológico do construcionismo social, que é,	É importante que os profissionais sejam mais sensíveis às pessoas e aos significados que elas atribuem à sua dor e às suas reais necessidades.	Compreender os sentidos atribuídos à dor por pacientes da atenção primária à saúde.

Dor Para Usuários da Atenção Primária.	sobretudo, uma abordagem teórica da Psicologia Social.		
--	--	--	--

FONTE: Elaborado pela autora

DISCUSSÃO

Observamos através desta pesquisa que a Dor está relacionado a contextos sociais, físicos e psicoemocionais da pessoa, a ansiedade e a depressão nem sempre está relacionada ao fator principal, em alguns casos essas duas patologias são de forma secundaria sendo a causa base a dor crônica, dores psicológicas, psicossomáticas, neuropsicológicas entre outros fatores causadores tanto da ansiedade quanto a depressão, vale ressaltar que também a dor crônica pode surgir de forma secundaria tendo a base a depressão e/ou a ansiedade.

Avaliar e Associar Sinais e Sintomas de Ansiedade e Depressão em Pacientes com Dores Crônicas.

Sabermos que nem todos os profissionais estão cientes da importância de obter um vasto conhecimento não só na sua área de atuação, mas no contexto geral, isso para que possamos realizar uma avaliação adequada a pacientes com algum tipo de sofrimento doloroso, com base nos achados e importante o paciente com dor crônica obter uma avaliação psicológica, observamos que no tratamento da dor crônica possui uma interfase entre o processos corpóreos, cognição e a emoção, junto as dinâmicas interpessoais explica uma variável importante nesse processo de tratamento, há uma importância muito grande em saber sobre a psicologia no tratamento da dor crônica, para uma boa efetivação no encaminhamento destes pacientes (AB).

Para investigar e traçar um plano terapêutico para esses transtornos, realizar uma coleta de dados, ou seja, saber do paciente o histórico sobre um possível fator agravante e o início dos sintomas, essas informações irá de forma geral dar um ponta pé inicial para uma abordagem e tratamento ideal para este paciente, falando da ansiedade além da origem também e importante saber identificar o tipo de patologia que está apresentando, pois para cada tipo de ansiedade a um tratamento adequado, seja ele com psicoterapia ou farmacológicos, lembrando que existe o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) caracterizada por uma intensidade excessiva e persistente sendo essa a mais comum, **Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Fobia social, Síndrome do pânico, Agorafobia e Ansiedade por estresse pós- trauma, entre outros.** (CASTILLO et al;2020).

A dor possui várias proporções sendo algumas delas corporal, psicossocial, psicológicas e socioculturais, muita das vezes a dor aparece de forma silenciosa mais leve e imperceptível apenas como incômodo, quando ela se comunica com a pessoa e necessário procurar atendimento profissional pois nunca se sabe quando se trata de algum problema psicológico, lesão ou algum dano tecidual (AE).

Diferente do (AE) no (AA) nos mostra a preocupação dos pesquisadores em descobrir métodos de mensurar a dor, analisando a metodologia, analgesia e mecanismo da dor, associando os registros verbais, sensoriais, cognitivo e de percepção, pois colocam como ponto principal a mensuração da dor para um efetivo tratamento, além dos métodos psicofísicos estudados.

No (AC) os autores retratam a vida como um capitalismo humano, supondo que na atualidade estão divididos em “empresas” e “usuários”, ou seja, pessoas essas que julgam de forma errônea o estado de depressão das pessoas com essa patologia com intuito de gerar um capitalismo não só de empresas farmacêuticas, mas como todas outras ligada a esse contexto, na medida em que se acumula o capitalismo se determina “vencedores”, “ perdedores”, sendo assim o sucesso do fracasso, com isso considerado o capital humano, a depressão e citada como uma possível epidemia no condição biopolítica da saúde mental.

Conforme está descrito nos (AA) e (AD) falam sobre a importância da avaliação e tratamento adequado nos casos de dores crônicas seja está a causa raiz ou secundária a ansiedade e depressão, os atendimentos nas unidades básicas de saúde deve por sua vez serem de forma geral eficaz, concluir que estes pacientes sigam corretamente os cuidados indicados, de forma que nenhum fator interrompa o tratamento terapêutico, incluindo fatores sociais, ambiente e econômicos sendo esses na maioria dos casos empecilho para pacientes não finalizarem corretamente o tratamento proposto. Realizar a busca ativa desses pacientes utilizando de todo serviço disponível incluindo toda equipe multiprofissional.

Impacto dos Sintomas da Dor, Ansiedade e Depressão na Vida Do Indivíduo, na Saúde e Qualidade de Vida.

Sabemos o quanto esses sintomas de forma geral mudam drasticamente a qualidade de vida dos indivíduos, a importância de realizar estudos onde a descoberta de novos métodos nos quais iram contribuir para diminuir ou amenizar esses impactos, onde o indivíduo conseguirá manter os cuidados e tratamentos necessários para a cura. No (AA) o autor tenta produzir ferramentas para averiguar o impacto da dor na vida dos pacientes, incluindo o impacto da funcionalidade no seu cotidiano, conforme os achados neste artigo a ferramenta utilizada conhecida como psicofísica, com intuito de avaliar e mensurar a dor, essa ferramenta é considerada fidedigna e eficaz nesses casos.

A dor crônica pode ser classificada como potencial ou real, caracterizada pelo desconforto na maioria das vezes até impossibilitam o indivíduo a desempenhar atividades do cotidiano, na maioria dos casos essa dor está ligada diretamente com algum fator psicológico seja a ansiedade ou a depressão, então se a importância de avaliar e encaminhar para uma avaliação psicológica (CASTRO; et al; 2011).

Logo, conforme no (AB) apesar de ter vários artigos sobre o tema, ainda há uma carência de estudos com base em obter informações de como e porque a dor crônica na maioria dos casos está ligada a uma outra morbidade sendo a

ansiedade e/ou a depressão, ainda buscar conhecer a eficácia dos tratamentos específicos ou conjuntos para essas patologias, sabendo que os tratamentos disponíveis nas unidades de saúde possui sim suas eficácias, porém quando seguidas corretamente, o autor ainda fala sobre o motivo da não aderência aos tratamentos, devido a ansiedade e/ou depressão esses pacientes acabam criando barreiras psicológicas, exemplo medo dos resultados, pensamentos de morte, entre outras atitudes que prejudicam o comparecimento aos retornos.

Conforme Streck, et al;(2021) a presença de estudos para buscar de terapias alternativas já e bem vista atualmente, além dos tratamentos com fármacos a uma grande importância de associar com psicoterapias, no estudo eles buscaram modular a técnica meditativas que vem mostrando resultados positivos e promissores não só no tratamento da ansiedade e depressão mas também na dor crônica, de várias técnicas de meditação eles estudaram a Intervenções Baseadas em Mindfulness (IBM`s), que em português esse termo "Mindfulness" significa "Atenção Plena", utilizada na terapia complementar da dor crônica, relata que a eficácia não está só ligada ao modelo de tratamento fornecido mas sim a intensidade da pratica e no paciente em si.

Como visto nos (AA) e (AB) a dor crônica, ansiedade e a depressão individuais ou associados traz para a vida do paciente um prejuízo significativo, essas patologias em muitas situações do cotidiano do indivíduo se torna impossível de até mesmo se levantar da cama, os autores discutem o impacto e formas desses pacientes conseguirem levar uma vida normal ao realizar o tratamento junto a terapias complementares, além dos estudos realizados também traz o conhecimento das novas ferramenta que podem ser usadas para tratar a dor crônica, que os métodos da psicofísica podem ser usados para a mensuração e avaliação da intensidade da dor crônica, e utilizado destas ferramentas será possível realizar corretamente o atendimento e encaminhamento deste pacientes para qualificados e de vasto conhecimento sobre estes casos, daí a importância dos profissionais buscarem cada vez mais se qualificar nessa temática.

Conforme SILVA et al;(2010) existem vários seguimentos de tratamento na área da psicologia, esses cada um com sua taxa de aceitação e de eficácia, alguns tratamentos focam diretamente na emoção do paciente, outros na interação indivíduo/ambiente, uns na aceitação, e outros na cognição, um dos aspectos mais comuns nos tratamentos e que o paciente conseguiu apreciar a intensidade emocional que esta submersos nos seus respectivos problemas, com isso paciente ira de forma geral dar um novo significado a vida e uma nova visão do mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta revisão narrativa trouxeram dados relevantes em relação à contribuição científica para população. Os dados analisados apresentaram diversas intervenções, algumas objetivando o cuidado integral, como o gerenciamento de sintomas, promovendo uma abordagem social, física, psicológica e espiritual.

Conclui-se que a avaliação e o manejo dessa doença dever ser priorizados e analisados de forma atenta e humana, apesar do modelo de tratamento biomédico ainda ser mais utilizado e valorizado, a literatura fornece diversas técnicas não farmacológicas em estudo que possuem resultados satisfatórios para o alivio da dos sintomas da ansiedade e da dor. As medidas não farmacológicas atuam tanto na prevenção ou minimização destes, quanto no alivio dela.

Dessa forma, é necessário que haja o fortalecimento dessas práticas juntamente com os métodos farmacológicos quando necessários, visando sempre manter a qualidade e bem-estar dos pacientes, lembrando sempre a importância do cuidado prestado nesses casos, que o conhecimento dos profissionais responsáveis por estes cuidados, o mesmo deve ter domínio da literatura e das práticas para avaliar e selecionar as medidas que devem ser adotadas para cada situação.

A uma importância também de novos estudos que evidenciam a relações entre essas três patologias, novas forma de tratamentos e terapias alternativas para

obter uma excelência no cuidado prestado não só nas Unidades Básicas de Saúde mais também aos profissionais particulares, procurando sempre nos conhecimentos na área da psicologia/ saúde mental.

REFERÊNCIAS

BOING, Antonio Fernando; MELO, Guilherme Rocha; BOING, Alexandra Crispim; MORETTI-PIRES, Rodrigo Otávio; PERES, Karen Glazer; PERES, Marco Aurélio. Associação entre depressão e doenças crônicas: estudo populacional. **Revista Saude Publica**, Florianopolis, v. 46, n. 4, p. 618-623, 18 jan. 2012.

CASTRO, Martha M. C.; QUARANTINI, Lucas C.; DALTRO, Carla; PIRES-CALDAS, Milke; KOENEN, Karestan C.; KRAYCHETE, Durval Campos; OLIVEIRA, Irismar R. de. Comorbidade de sintomas ansiosos e depressivos em pacientes com dor crônica e o impacto sobre a qualidade de vida. **Archives Of Clinical Psychiatry (São Paulo)**, [S.L.], v. 38, n. 4, p. 126-129, 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0101-60832011000400002>.

CASTILLOA, Ana Regina Gl *et al.* Transtornos de ansiedade. **Reves Bras Psiquiatr**, [s. l.], p. 20-23, 22 2020. Semanal. <https://doi.org/10.1590/S1516-44462000000600006>

CORBANEZI, Elton. TRANSTORNOS DEPRESSIVOS E CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO. **Caderno Crh**, [S.L.], v. 31, n. 83, p. 335-353, ago. 2018. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-4979201800020001>.

GUILLAND, Romilda; KLOKNER, Sarah Gisele Martins; KNAPIK, Janete; CROCCE-CARLOTTO, Pedro Augusto; RÓDIO-TREVISAN, Karen Rayany; <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs00186>

GUTMAN, Guilherme. Estresse, ansiedade e depressão; não necessariamente nessa ordem. **Revista Latinoamericana de Psicología Fundamental**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 361-367, jun. 2010.

MATA, Matheus de Sousa; COSTA, Fabrícia Azevêdo da; SOUZA, Túlio Oliveira de; MATA, Ádala Nayana de Sousa; PONTES, Jaqueline Fernandes. Dor e funcionalidade na atenção básica à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 221-230, jan. 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232011000100025>.

PIMENTA, Cibele Andrucio de Mattos; KOIZUMI, Maria Sumie; TEIXEIRA, Manoel Jacobsen. Dor crônica e depressão: estudo em 92 doentes. **Revista da Escola de Enfermagem da Usp**, [S.L.], v. 34, n. 1, p. 76-83, mar. 2000. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0080-62342000000100010>

PINHEIRO, Ricardo Cardoso; UCHIDA, Ricardo Riyoiti; MATHIAS, Lígia Andrade da Silva Telles; PEREZ, Marcelo Vaz; CORDEIRO, Quirino. Prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em pacientes com dor crônica. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, [S.L.], v. 63, n. 3, p. 213-219, set. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0047-2085000000028>

PORTO, José Alberto del. Conceito e diagnóstico. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 06-11, maio 2010. EDITORA SCIENTIFIC. <http://dx.doi.org/10.1590/s1516-44461999000500003>.

SALLUM, Ana Maria Calil *et al.* Dor aguda e crônica. **Dor Aguda e Crônica**, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 150-155, 23 maio 2012.

SANTOS, Josenaide Engracia; SOUZA, Rozemere Cardoso. Dor que Fala, Dor que Cala: sentidos da dor para usuários da atenção primária. **Revista Psicologia e Saúde**, [S.L.], p. 125-139, 3 ago. 2021. Universidade Católica Dom Bosco. <http://dx.doi.org/10.20435/pssa.v13i1.893>.

SILVA, José Aparecido da; RIBEIRO-FILHO, Nilton Pinto. A dor como um problema psicofísico. **Revista Dor**, [S.L.], v. 12, n. 2, p. 138-151, jun. 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1806-00132011000200011>.

SILVA, Daiane Soares; ROCHAW, Eliana Porto; VANDENBERGHE, Luc. Tratamento psicológico em grupo para dor crônica. **Temas em Psicologia**, Goiânia, Go, v. 18,

n. 2, p. 335-343, 2010.

SIQUEIRA, José Luiz Dias; MORETE, Marcia Carla. Psychological assessment of chronic pain patients: when, how and why refer?. **Revista Dor**, [S.L.], v. 15, n. 1, p. 51-54, 2014. GNI Genesis Network. <http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20140012>.

SIQUEIRA, José Luiz Dias; MORETE, Marcia Carla. Psychological assessment of chronic pain patients: when, how and why refer?. **Revista Dor**, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 51-54, 2014. Semanal. GNI Genesis Network. <http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20140012>. <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20140012>

STRECK, Julia Niero Zanatta; CERETTA, Renan Antonio; STUGINSKI-BARBOSA, Juliana. MINDFULNESS: Uma terapia complementar na Dor Crônica. **Revista Brasileira de Neurologia**: revista brasileira de neurologia, Santa Catarina, v. 57, n. 1, p. 22-29, jan. 2021.

VOSGERAU, Dilmeire Sant'anna Ramos *et al.* Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. **Revista e Educação**, Curitiba, v. 14, n. 41, p. 165-189, jan. 2014. doi: 10.7213/dialogo.educ.14.041.DS08

ZIMATH, Sofia Cieslak; CRUZ, Roberto Moraes. Prevalência de sintomas de depressão e ansiedade em trabalhadores durante a pandemia da Covid-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 20, p. 02-16, 2022. Semanal. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1981-7746-ojs00186>.

¹Especialização em UTI Neonatal e Pediátria pela FACUMINAS- e Saúde da Família e Comunidade pela Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: leh.s.mendes@gmail.com.

²Docente da Universidade Federal de Uberlândia.

³Doutora em Enfermagem Fundamental e Docente Associado do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

⁴Graduação e Licenciatura em enfermagem – UFU.

⁵Enfermeira graduada pela Universidade Presidente Antonio Carlos.

⁶Mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia. e-mail: Patryciasarahenf@gmail.com

⁷Enfermeira graduada pela Universidade federal de Uberlândia.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil